

К.П. Стожко¹, Д.К. Стожко²

**ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
В РАБОТАХ В.В. НОВОЖИЛОВА
(К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ УЧЕНОГО)***

Ключевые слова: дефицит, издержки, инфляция, оптимальное планирование, прибыль, стоимость, цена.

Введение

В 2022 г. исполняется 130 лет со дня рождения известного отечественного экономиста В.В. Новожилова. Его вклад в экономическую науку, особенно в вопросах ценообразования, оптимального планирования, теории издержек оказался настолько интересным и глубоким, что не потерял своей актуальности до сих пор, особенно в условиях неуклонно растущей макроэкономической нестабильности и рисков.

В связи с изменениями в современной мировой и российской экономике, а также с учетом нарастающей неопределенности и турбулентности в социально-экономическом развитии, связанных с кризисом современного глобализма, диджитализацией экономики и переходом к новому технологическому укладу, считаем целесообразным вновь вернуться к ключевым экономическим идеям В.В. Новожилова. Целью настоящего исследования является определение возможностей использования научного вклада ученого в контенте новой социально-экономической реальности.

Методология исследования и изученность темы

В исследовании использованы аксиологический, герменевтический, диалектический, историко-генетический и историко-ретроспективный, программно-целевой и структурно-функциональный методы анализа и оценки социально-экономических взглядов В.В. Новожилова. Объектом исследования являются сочинения

¹ **Стожко Константин Петрович**, доктор исторических наук, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник научно-исследовательского института аграрно-экономических проблем и управления сельским хозяйством, Уральский государственный аграрный университет, Екатеринбург, Россия (kostskp@mail.ru).

² **Стожко Дмитрий Константинович**, кандидат философских наук, доцент кафедры креативного управления и гуманитарных наук, Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Россия (d.k.stozhko@mail.ru).

***Цитирование:** Стожко К.П., Стожко Д.К. (2022). Вопросы политической экономики в работах В.В. Новожилова (к 130-летию со дня рождения ученого) // Вопросы политической экономики. № 3 (31). С. 119-132. DOI: 10.5281/zenodo.7278318 <https://zenodo.org/record/7278318>

УДК: 330.88; **ББК:** 65.02

ученого, предметом исследования – его теоретические суждения и практические рекомендации в области постановки и решения конкретных вопросов хозяйственного развития. Среди них: вопросы планирования, ценообразования, прибыли, издержек, стоимости и др.

Результаты исследования

Новая реальность, формирующаяся в настоящее время, ставит перед наукой вопрос о переосмыслении и использовании накопленного ею теоретического и практического опыта. Если говорить об экономической науке, то актуальным становится обращение к идеям тех ученых-экономистов, которые оставили в ней заметный след и значительное творческое наследие.

Среди выдающихся отечественных ученых-экономистов второй половины XX века особо следует отметить имя Виктора Валентиновича Новожилова (1892-1970). Он родился 14 октября 1892 года (по старому стилю) и был одним из трех детей в семье Валентина Александровича и Марии Николаевны Новожиловых. Младший брат Виктора Валентиновича, Валентин Валентинович Новожилов – стал крупным ученым, академиком АН СССР, выдающимся кораблестроителем. В научном плане он известен благодаря разработанной им теории упругости (Даль, 2013).

Детство и юность будущего экономиста были связаны с постоянными переездами. Среди городов, в которых жила семья Новожиловых, можно упомянуть Харьков (1892), Чернигов (1893), Тулу (1898), Люблин (1908), Киев (1911). После окончания с золотой медалью Люблинской гимназии девятнадцатилетний Виктор поступает на юридический факультет Киевского университета им. Св. Владимира. Он решил получить экономическое образование. Но отдельного экономического факультета в Киевском университете не было, зато многие экономические дисциплины читались на юридическом факультете. Это и определило его выбор.

Следует отметить, что в начале XX века существовала известная киевская школа экономистов. Среди наиболее ярких ее представителей можно назвать Н.Х. Бунге, И.Х. Озерова, И.П. Шмелева, В.Н. Твердохлебова и многих других ученых. Поэтому оправдано утверждение о том, что «киевляне Н.Х. Бунге и Н.И. Зибер могут по праву считаться подлинными учителями В.В. Новожилова» (Казерская, 1995. С. 64).

Уже на втором курсе В.В. Новожилов подготовил объемную научную работу «Обзор внешней торговли России в связи с торговой политикой», которая по решению ученого совета удостоилась золотой медали. А в 1915 г. в «Известиях Киевского университета» появляется и первая публикация В.В. Новожилова по проблемам развития внешней торговли России с Германией. Для ее подготовки молодой исследователь освоил немецкий язык и в июле-августе 1914 года побывал в Германии, где занимался сбором материалов для будущей работы.

Первый период научной деятельности В.В. Новожилова можно определить рамками 1915-1930 гг. В эти годы он живет сначала в Киеве, затем в Ростове-на-Дону, а летом 1922 г. переезжает в Петроград, где преподает в вузе и одновременно работает начальником бюро статистики при Отделе научно-экономической организации производства Правления Николаевской железной дороги. Он также занимается и исследовательской работой в Институте экономических исследований Наркомфина СССР. Основная тематика работ ученого в этот период связана с вопросами финансов и денежного обращения. В это время в печати выходят его статьи

«Пределы инфляции» (1924), «Золотое исчисление без золотой валюты», «Недостаток товаров» (1926) и др. В это же время работы В.В. Новожилова получают и международную известность.

Давая анализ причин и последствий инфляции, В.В. Новожилов подверг критике представление о том, что для «инфляции нет естественных границ», а теоретические просчеты в ее понимании связал с распространенной в то время «теорией естественной нуллификации», «повинной в недооценке значения денег для современного народного хозяйства» (Новожилов, 1979. С. 4-5). Вывод ученого состоял в том, что «инфляция имеет естественные пределы», а само «народное хозяйство полагает предел инфляции различными способами, смотря по способу эмиссии» (Новожилов, 1979. С. 5). Автор статьи выделял два вида инфляции: фискальную и банковскую (кредитную). Первая из них, по мнению ученого, ведет к кризису недопроизводства, вторая – к кризису перепроизводства. Но исходной первоосновой инфляции ученый считал капиталистическую организацию производства и связанную с этим анархию (отсутствие планирования в масштабах всего национального хозяйства).

В связи с этим следует заметить, что сложившийся в постсоветской России государственно-монополистический тип экономики (ГМК) существенно отличается от классической капиталистической экономики. Прежде всего, значительной ролью государства в ее регулировании. Соответственно, о стихийном характере как причине инфляции здесь уже говорить не приходится, если, конечно, не признать капиталистическую природу самого современного российского государства и, следовательно, обозначить его как субъекта капиталистической экономики. Конституционная формула о социальном государстве нисколько не отменяет такого признания, которое, в свою очередь, предполагает понимание новой реальности и причин современной инфляции. Вопрос о том, почему современное российское государство плохо справляется с инфляцией оказывается в плоскости взаимоотношений крупных корпораций и государственного управления. И такие взаимоотношения отнюдь не всегда органичны и прозрачны. Казалось бы, единому Западу, развязавшему против Российской Федерации санкционную войну и вооружающему против нас Украину, давно пора было бы перекрыть газ и нефть и направить их на внутренний рынок (как совсем недавно со своими товарами поступил Китай, стимулировавший этим небывалый экономический рост). Но как говорят «война – кому беда, а кому – мать родная». Стремление к прибыли российских корпораций полностью перекрывает государственные интересы, ключевым из которых является государственная и социальная безопасность. Такова современная реальная политическая экономия, которая принципиально отличается от советской политической экономии. Правда, недавний отказ РФ от снабжения Польши и Болгарии газом можно было бы воспринять как начало фундаментальной перестройки внешней экономической политики государства, но «главные игроки» все еще остаются «при своем интересе». США получает от РФ уран, Германия – газ и т.д. Экспортируемых товаров, надо это открыто признать, не хватает на внутреннем рынке, соответственно раскручивается инфляционная спираль. Спекулятивная мотивация здесь состоит в погоне за валютной выручкой, которая всегда казалась «манной небесной» для российских олигархов. До тех пор, пока эту выручку не стали нагло отбирать сторонники рыночной экономики и частной собственности на Западе. До сих пор инфляция все еще остается для экономики хронической «французской болезнью».

Для понимания природы инфляции и сущности антиинфляционной политики, которую предлагал ученый, крайне важно и нравственное, этическое представление В.В. Новожилова о причинах инфляции. Он отмечал, что «инфляция является сильным искушением для всех, кто может создавать деньги» и, «таким образом, проблема инфляции – это еще и проблема нравственности эмитентов, т.е. тех, кто имеет право создавать деньги – государств и банков» (Новожилов, 1995. С. 6, 7). В самом деле, выпуская денег в большем количестве, чем этого требует сама экономика, эмитент допускает их обесценивание, за что несет и должен нести ответственность. Отсутствие такой жесткой ответственности и списывание собственных просчетов на так называемые форс-мажорные обстоятельства лишь усугубляют проблему инфляции.

Поэтому, по мнению В.В. Новожилова, экономика и экономическая политика должны быть нравственными, в их основе должны лежать определенные нравственные ценности. Как тут не вспомнить главный лозунг рыночного либерализма о ценностном нейтралитете экономической науки, заявление о том, что экономическая наука «абсолютно нейтральна по отношению к любым ценностным суждениям и субъективным оценкам, так как она всегда относится к средствам и никогда – к выбору конечных целей» (Мизес, 2005. С. 829). Во всяком случае, не о такой «науке» думал В.В. Новожилов и не к такой «науке» он относился. Борьбу с инфляцией и ее предупреждение он считал важной целью экономической политики государства. Инфляция, по определению В.В. Новожилова, «это избыточный выпуск денег, – избыточный сравнительно с состоянием товарного обращения» (Новожилов, 1924. С. 83).

Анализируя распространенные в 20-е годы XX в. в России теории «естественной нуллификации» и беспредельного «эмиссионного хозяйства», ученый доказывал существование «естественных» пределов инфляции, за рамками которых начинается крах экономики.

Вполне конкретной задачей автор считал борьбу с последствиями «фискальной инфляции» (Новожилов, 1924. С. 98), обусловленной неправильной эмиссией денег в каналы обращения и скоростью обращения различных денежных агрегатов. К условиям, определяющим различную скорость обращения денег в разных условиях, В.В. Новожилов относил плотность населения, быстроту сообщения, привычки и способы платежей, продолжительность производственного цикла. Полагая, что путем выравнивания этих факторов можно предотвратить фискальную инфляцию, В.В. Новожилов считал возможным свести ситуацию к нулевой инфляции. Действительно, разная плотность населения и удаленность многих регионов нашей страны от центра даже в нынешних условиях, несмотря на развитие транспортной и информационной инфраструктуры, создают серьезные трудности для «равномерного» функционирования отдельных агрегатов общей денежной массы. Негативно сказываются и экзогенные факторы: политика санкций со стороны западных стран, миграционные потоки и т.д. Поэтому анализ разных факторов в раскручивании инфляции, данный В.В. Новожиловым, представляется очень актуальным. Тем более сейчас, в контексте усилившегося противостояния коллективного Запада и России, которое лишь способствует росту инфляции. Так, в США в текущем году инфляция достигла 7,9% и обновила максимум за 40 лет; в Великобритании за последний год цены на потребительские товары и услуги выросли на 6,2%, т.е.

показали самый быстрый рост за 30 лет; в Германии на текущий момент годовая инфляция достигла своего исторического рекорда и составила 7,3%; начинает раскручиваться инфляционная спираль и во Франции, где в первое полугодие 2022 г. она составит до 3,5–4,0%. По прогнозам ЦБ РФ, инфляция в стране за 2022 г. может составить 20%, а ВВП – снизиться на 8%³.

Тем важнее мысль В.В. Новожилова о том, что именно в различной динамике обращения отдельных денежных агрегатов заключается одна из «внутренних» причин инфляции.

Следует заметить, что В.В. Новожилов связывал решение проблемы инфляции в стране с совершенствованием системы ценообразования. В работе «Недостаток товаров» (1924) он критически оценивает тезис о низких ценах, которые будто бы должны закладываться в народнохозяйственные планы. Низкие цены действительно способны сделать товары более доступными для потребителя. Но при этом игнорируется объективный экономический интерес производителей, который состоит в соблюдении принципов окупаемости и рентабельности производства. Производить же себе в убыток никто не хочет. Здесь В.В. Новожилов, по существу, противопоставлял плановые административные цены рыночным ценам. Цены, устанавливаемые административно и ниже рыночных равновесных, по мнению В.В. Новожилова, способствуют свертыванию производства и росту дефицита товаров. Он также обращал внимание на специфику российского рынка и отмечал, что «современное состояние нашего народного хозяйства совсем иное, проблема рынка перевернулась. Не товар ищет покупателей, а покупатели ищут товар» (Новожилов, 1979. С. 22). Нечто подобное можно наблюдать и сейчас, хотя времена тотального товарного дефицита, характерные для эпохи застоя и перестройки, казалось бы, навсегда ушли в прошлое. Прежде всего, это связано с тем, что значительная часть товаров на внутреннем российском рынке поступала из-за рубежа. Тотальная политика санкций, объявленная Российской Федерацией США и странами Евросоюза, уже привела к тому, что отдельные товарные группы просто исчезли или постепенно исчезают с прилавком магазинов. И это касается не только деликатесов, без которых вполне можно прожить, но и некоторых видов непродовольственной продукции. Следовательно, необходимо срочно организовать их производство внутри страны, а это неразрывно связано и с правильным ценообразованием. В.В. Новожилов отмечал, что «недостаток товаров есть признак того, что цены слишком низкие» (Новожилов, 1979. С. 23). Из этого можно предположить, что повышение цен не только может способствовать насыщению рынка необходимыми товарами, но и свести на нет всю политику экономических санкций коллективного Запада.

Во всяком случае, для ситуации дефицита товаров В.В. Новожилов считал целесообразным проводить снижение цен. В истории отечественной политической экономии он вместе с Л.Н. Юровским, Я.Х. Репше и др. считается сторонником концепции равновесия спроса и предложения (Всемирная история..., 1990. С. 208).

В вопросах ценообразования для В.В. Новожилова определенную роль сыграло знакомство с работами западных экономистов, в частности И. Фишера, на работу которого В.В. Новожилов написал рецензию, получившую широкое одобрение (Новожилов, 1995. С. 50-60).

³ ЦБ заявил, что инфляция в РФ в 2022-2023 гг. превысит прежние прогнозы. – URL: <https://www.interfax.ru/business/830036> (дата обращения: 02.06.2022).

В конце 50-х гг. XX в., в связи с разработкой проблем оптимального планирования в экономической науке появился термин «цена оптимального плана» (История..., 1983. С. 314). Одним из авторов данного термина стал В.В. Новожилов, который предлагал планировать цены на основе дифференцированных затрат, представляющих собой приращение стоимости общественного продукта, обусловленное производством конкретного товара (Новожилов, 1972).

Интересно также то обстоятельство, что, учитывая перекосы «эмиссионной экономики», В.В. Новожилов вполне спокойно относился к роли спекулянтов, которые помогали потребителями преодолевать нехватку тех или иных товаров в условиях, когда государственная политика низких цен доводила рынок до фиаско. Но это отнюдь не означало, что вся экономика также могла бы быть спекулятивной, поскольку инфляция, характерная для нее, «не может быть всесторонней, она может быть только односторонней», и «выигрыш всех за счет всех невозможен» (Новожилов, 1979. С. 7). И опять-таки, о морали: «Добровольное воздержание от доступного и желаемого – труднейшая из добродетелей» (Новожилов, 1979. С. 8).

Дифференцированное ценообразование, которое в свое время предлагал В.В. Новожилов, вполне прижилось в современной спекулятивной экономике. Так, сегодня предлагается дифференцированная оценка самих «ценовых пузырей» посредством относительной их переоценки, относительной недооценки и с учетом доли периодов с переоценкой (Гладырев, 2018. С. 47).

Особым вопросом в работах В.В. Новожилова был вопрос о прибыли. Следует заметить, что в 20-х гг. XX в. весьма распространенным в то время было представление о капиталистической природе прибыли. Советские экономисты даже хозяйственный расчет трактовали как нечто, что не связано с прибылью. Например, А.М. Гинзбург писал: «Принцип хозяйственного расчета глубоко отличается от принципа коммерческого расчета. Последний представляет собой дальнейшее развитие хозяйственного расчета в применении к условиям товарно-капиталистического хозяйства. Коммерческий расчет – это не только самоокупаемость, это не только стремление избежать лишних, ненужных расходов и не упускать возможных доходов, – это стремление действовать подобно капиталистическому предприятию, то есть «с целью извлечения прибыли». Если у предприятия, действующего на хозяйственном расчете, извлечение прибыли играет второстепенную роль и является лишь побочным результатом деятельности предприятия, то для предприятия коммерческого типа извлечение прибыли, наоборот, выдвигается на первый план и становится руководящей идеей» (Гинзбург, 1925. С. 224). Тем самым, в условиях новой экономической политики прибыль рассматривалась как капиталистическая, коммерческая категория.

В 30-х гг. XX в. отношение к прибыли стало еще более одиозным. Представление о будто бы «побочном» характере прибыли и ее «второстепенной» роли на «социалистических» предприятиях способствовало росту издержек и потерь в производстве. Подобное «стыдливое» отношение к прибыли было проявлением определенной идеологии. Его точно определил В.Ю. Касатонов: «Прибыли и убытки – чисто условные, учетные. Прибыль – не тот прибавочный продукт, который может быть кем-то потреблен или как-то иначе использован. А убыток не означает, что предприятие стало банкротом» (Касатонов, 2016. С. 79).

В.В. Новожилов рассматривал вопрос о прибыли в контексте расширения производства товаров, которое, само по себе, не означает гарантии товарного наполнения рынка, если предприятия продают продукцию по себестоимости и себе в убыток. «Прибыль является необходимой частью цены товара, произведенного с участием ранее произведенных орудий производства... При отказе от извлечения прибыли расширение производства возможно лишь за счет инфляции» (Новожилов, 1979. С. 31). Поэтому В.В. Новожилов критически высказывался о тезисе, согласно которому прибыль – категория капиталистической экономики и что в социалистическом хозяйстве она будто бы отсутствует (Новожилов, 1979. С. 225).

Пытаясь не впадать в идеологические крайности, В.В. Новожилов тем не менее критиковал и представления некоторых западных экономистов о прибыли как научной категории. Анализируя книгу В. Фостера и В. Кэтчинга «Прибыль», он писал: «Что такое прибыль? Превышение доходов над расходами. Эта краткая формула требует некоторых пояснений... Давайте рассмотрим, правильный ли метод используют авторы при расчете прибыли (Новожилов, 1995. С. 22). Далее В.В. Новожилов доказывает, что западные экономисты искусственно занижают размер прибыли путем вычитания затрат в ценах момента продажи из выручки. Но затраты ведь осуществлялись в прошлом периоде (например, год назад), и исчислялись в ценах прошлого периода. «Легко отметить очевидную аномалию: во второй год уровень цен поднялся, издержки не возросли, а прибыль осталась неизменной» (Новожилов, 1995. С. 23–24). Но, подчеркивает В.В. Новожилов, ведь ясно, что при росте цен на товары, разница между выручкой и затратами возрастает.

Эта ситуация чем-то напоминает типичные махинации некоторых современных торговых сетей, которые покупают товар заранее, а затем производят калькуляцию затрат в ценах текущего периода и продают товар не по ценам прошлого периода, а по ценам текущего момента. Тем самым не только нарушается логика ценообразования, но и искусственно завышается маржа.

В целом, у В.В. Новожилова речь шла о спекулятивных ценах. Известно, что спекуляция считалась в Советской России социальным и экономическим злом. Да и в постсоветской России часто приходится слышать о необоснованном повышении цен, тарифов и т.д. Вот только для предотвращения злоупотреблений в ценообразовании делается сегодня недостаточно. Тем важнее научные аргументы В.В. Новожилова о необоснованности спекулятивного ценообразования и его последствиях.

С 1957 года в экономической науке стало быстро развиваться новое научное направление, связанное с разработкой математических методов анализа. В.В. Новожилов сыграл значительную роль в организации этого направления. Будучи заведующим кафедрой статистики в Инженерно-экономическом институте, он провел в Москве специальное координационное совещание по применению математики в экономике. На нем было принято решение о созыве первого всесоюзного научного совещания по применению математических методов в экономике. Противодействие новым идеям было огромным: созыв этого совещания откладывался двенадцать раз. Но все-таки в апреле 1960 г. оно состоялось под эгидой Сибирского отделения Академии наук в Новосибирске. Среди участников совещания были Л.В. Канторович, Н.П. Федоренко, А.Г. Аганбегян и многие другие известные экономисты.

На пленарном заседании с докладом «О применении математики при оптимальном планировании народного хозяйства» выступил В.В. Новожилов. Затем в декабре 1961 г. он выступил с докладом «Фактор времени в экономических расчетах» на первой ленинградской конференции по применению математических методов в оптимальном планировании.

За вклад В.В. Новожилова в развитие методов линейного программирования и экономических моделей ему совместно с Л.В. Канторовичем и В.С. Немчиновым (последнему – посмертно) в 1965 г. была присуждена Ленинская премия, что, собственно, стало «официальным признанием экономико-математических методов» в отечественной науке (Погребинская, 2016. С. 1639). Символично, что идеи, высказанные В.В. Новожиловым, «легли в основу провозглашенной в 1965 г. реформы всей системы управления экономикой СССР», одним из теоретиков которой он и являлся (Окрепил, 2012. С. 7).

Особый вопрос, который интересовал В.В. Новожилова как ученого, был связан с расчетом стоимости товарной продукции и измерением производительности труда.

Достаточно критически относясь к марксистской теории стоимости, В.В. Новожилов писал: «Концепция Маркса содержит огромный материал, но не в подготовленном для формализации виде. В нем нужно еще отыскать *количественные законы развития*» (Новожилов, 1995. С. 6). И в этом он оказался прав: проблема стоимости, обозначенная А. Смитом и К. Марксом как трудовая теория стоимости, до сих пор все еще крайне далека от своего окончательного решения. Тем более, что в условиях перехода к новому технологическому укладу и диджитализации экономики особое значение приобретает креативная стоимость, роль креативного труда в ее формировании.

Поэтому актуально звучат слова В.В. Новожилова о том, что «мы с большой пользой изучаем западных экономистов. Но их интересует, прежде всего, сегодняшний день, они принимают только количественный подход, чего, мы считаем, недостаточно, чтобы предвидеть будущее экономики. Это зависит в основном от качественных изменений, т.е. эволюции главных экономических отношений и системы управления экономикой. Вот в чем решающий момент. Мне кажется, что следует изучать законы развития, а не роста. Вот это на Западе делают недостаточно» (Новожилов, 1995. С. 215).

Главным фактором коренного перелома в развитии экономической науки ученый считал ее связь с практикой. И в самом деле, экономическая наука, особенно экономическая теория, до сих пор остается в значительной мере оторванной от практики, а потому и не может в полной мере решать многие задачи, которые встают перед ней. Как когда-то точно подметил П. Самуэльсон, экономисты стали рассуждать на каком-то особом, непонятном языке, который оказался чужд практическим условиям. Но важно другое. Затрагивая вопросы проведения экономических реформ, В.В. Новожилов неоднократно подчеркивал, что они должны осуществляться не наскоком, а постепенно и системно. На первом этапе в качестве важнейшего звена он считал необходимым переход к плановому распределению оборудования, материалов, полуфабрикатов путем оптовой торговли. На втором этапе «важно разработать не только проект новой системы управления экономикой, но и план поэтапного ее осуществления» (Новожилов, 1966).

Увы, ничего из этих идей ни брежневское, а затем горбачевское руководство не выполнило. Начиная перестройку, номенклатура не разработала ни новую систему управления экономикой, ни тем более новую систему снабжения (распределения). Результатом этого стала ситуация тотального дефицита и роста энтропии в системе управления народным хозяйством. Не помогли ни госприемка, ни другие заявленные новации. Потому что на старом и изношенном оборудовании невозможно было производить качественные и конкурентоспособные товары. А без согласования хозяйственного расчета с планом никакая система управления экономикой не может быть эффективной по определению. Именно поэтому современная рыночная экономика дает постоянные сбои, рынок сталкивается с форс-мажорными ситуациями («прайс-тайкер», «хэт-энд-ран», «дэдвейт-убытки» и др.).

Не стоит также забывать и то обстоятельство, что «культура человеческих отношений далеко отстала от технической культуры. А при таком отставании прогресс техники столь же смертельно опасен, как опасно давать детям играть с заряженным ружьем. Но задержать его нельзя. Сделанное уже нельзя «разделить». Нельзя задержать дальнейшее развитие техники. Какой же выход? Или человечество полетит не только в космос, но и дальше ко всем чертям, или нужны героические усилия по очеловечиванию человеческих отношений. Прежде всего, экономика... Капитализм: система кибернетически очень несовершенная (мягко сказать, нелегкая), затраты выносятся без одновременного учета других решений. А последующий контроль рынка запаздывает на годы. Социализм – система более совершенная... Но, как ни странно, до сих пор важнейшая ее функция не пользуется популярностью. Лучшие силы направляются в технику, худшие – в экономику. А между тем, экономическая наука сложнее физики. Этого не понимают экономисты». И далее: «Технические культуры превзошли успехи гуманитарной культуры – морали, права, экономики, человеческих отношений. Мы умеем предупреждать взрыв динамита, овладели молнией и приручили атомную энергию. Но до сих пор многие конфликты между людьми разрешаются так же, как их решают звери. А бывает, что и люди поступают хуже зверей» (Новожилов, 1995. С. 222).

Дискуссии и обсуждения

Научное наследие В.В. Новожилова все еще слабо изучено. После 60-х гг. XX в. на протяжении почти полвека его работы по разным причинам не переиздавались. Редким исключением стала публикация в 1991 г. статьи «Недостаток товаров» в серии «Экономическое наследие» (Новожилов, 1991). И только в 2012 г. были опубликованы избранные труды ученого (Новожилов, 2012). Но специальных работ, в которых содержалась бы оценка его взглядов, крайне мало (Ватник, 1992⁴; Гребенников, 2012⁵; Казерская, 1995). Поэтому за рамками научного анализа до сих пор остаются многие вопросы. Например, к какому направлению в планировании (телеологическому или генетическому) следует отнести В.В. Новожилова или как он относился к учетно-распределительной теории товарно-денежных отношений, как

⁴ Ватник П.А. (1992). Виктор Валентинович Новожилов. – URL: http://gallery.economicus.ru/cgi-bin/frame_rightn.pl?type=ru&links=./ru/novozhilov/biogr/novozhilov_b1.txt&name=novozhilov&img=brief.gif7 (дата обращения: 02.06.2022).

⁵ Гребенников П.И. (2012). Виктор Валентинович Новожилов в развитии экономической науки XX века. – URL: <http://www.seinst.ru/files/GrebennikovVictorNovozhilov.pdf> (дата обращения: 02.06.2022).

понимал соотношение плана и рынка, планомерности и пропорциональности и др. Известно, что В.В. Новожилов считал, что при оптимальном планировании обязательно следует учитывать определенный нормативный эффект (прибыль), которую должны давать используемые ресурсы (фонды). Но о какой прибыли или нормативном эффекте шла речь, стоит лишь догадываться. Как известно, прибыль бывает разной (балансовой, совокупной, бухгалтерской и т.д.), как бывают разными и теоретико-методологические подходы к определению ее сущности и функций (институциональный, структурный, конъюнктурный и т.д.) (Стожко, 2004. С. 365-392).

Кроме того, теорию оптимального планирования развивали и на Западе, например, Оскар Ланге, и его модель оценивается в экономической науке почему-то как «более универсальная теоретическая конструкция, поскольку в ней дается попытка объединить микроэкономическую модель ОЭР с макроэкономической концепцией Дж.М. Кейнса» (Гребенников, 20125). Но открытым остается вопрос о том, насколько эта попытка удалась и удалась ли? И как эту модель можно использовать в условиях, когда «в отличие от небольших фирм времен Адама Смита, монополистические или олигополистические компании способны влиять на конечные показатели рынка, обладая тем, что называют *рыночной властью*» (Ха Джун Чанг, 2017. С. 28).

Заключение

В условиях растущей макроэкономической нестабильности, высокой неопределенности и рисков, когда само общество уже превратилось в «общество риска» (У. Бек), роль государства и, соответственно государственного планирования, прогнозирования и регулирования в целом становится, буквально, фактором спасения национальных экономик. И от того, каким будет это планирование и регулирование, волюнтаристским или научным, ситуационным или оптимальным, зависит очень многое. Все мы в настоящее время являемся свидетелями того, как непродуманные действия отдельных стран, предпринимаемые под политическим или идеологическим давлением, ведут к нарушению хозяйственных пропорций, разрыву логистических цепочек, сокращению темпов развития целых отраслей.

В такой ситуации вопросы оптимального планирования производства и сбыта, грамотного ценообразования, повышения эффективности, которыми занимался В.В. Новожилов, вновь становятся наиболее острыми. Стоит отметить, что свои идеи В.В. Новожилов формулировал в сложное время, когда наша страна переходила от одной модели хозяйственного развития к другой и когда обострялись многие вопросы экономической политики. Справедливо суждение о том, что В.В. Новожилов первым в истории экономической науки создал теорию «экономики дефицита» (Ватник, 1994), которая признана и за рубежом (Корнаи, 1990. С. 55, 153), и которая также в настоящее время приобретает особое значение. Особенно в связи с практикой необоснованного и «скрытого повышения цен», о двух наиболее распространенных методах которого писал Я. Корнаи, отмечавший, что «чем производство сложнее, тем легче воспользоваться обоими видами скрытого повышения цен» (Корнаи, 1990. С. 378).

Все это позволяет сделать вывод о практической востребованности идей В.В. Новожилова для оптимального планирования в условиях высокой макроэкономической нестабильности и неуклонно растущих рисков. Это касается как его

модели затрат общественно-необходимого труда (Новожилов, 1966), так и предложенных им способов измерения соотношения затрат и результатов⁶. Концепция СОФЭ (система оптимального функционирования экономики), одним из авторов которой был В.В. Новожилов, как известно, предполагает программно-целевое планирование и управление хозяйственными процессами, что особенно важно в современных условиях.

ЛИТЕРАТУРА

Ватник П.А. (1992). Виктор Валентинович Новожилов // "Экономическая школа". Том 2, выпуск 2.

Всемирная история экономической мысли (1990). Теории социализма и капитализма в межвоенный период. Т. 4. / под ред. В.Н. Черковца и др. – М.: Мысль. – 590 с.

Гинзбург А.М. (1925). Экономия промышленности. Ч. 1. – М.; Л. – 217 с.

Гладырев Д.А. (2018). Особенности измерения ценовых пузырей на экспериментальных финансовых рынках: разделение переоценки и недооценки актива // Журнал экономической теории. Т. 15. № 1. С. 39-48.

Даль Ю.М. (2013). О работах В.В. Новожилова по теории упругости // Вестник СПбГУ. Серия 10. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления. Вып. 2. С. 26-34.

История политической экономии социализма (1983). / Под ред. Д.К. Трифонова, Л.Д. Широкограда. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та. – 608 с.

Казерская Н.С. (1995). На трудном пути возрождения российской экономической науки // Виктор Валентинович Новожилов. У истоков подлинной экономической науки. – М.: Наука. С. 71-228.

Касатонов В.Ю. (2016). Экономика Сталина. – М.: Кислород. – 416 с.

Корнаи Я. (1990). Дефицит. – М.: Наука. – 608 с.

Мизес Л. фон. (2005). Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории. – Челябинск: Социум. – 878 с.

Новожилов В.В. (1924). Пределы инфляции // Финансы и денежное обращение в современной России. – Петроград. С. 81-94.

Новожилов В.В. (1966). Модель общественно-необходимого труда // Математико-экономические проблемы. Труды межвузовской научно-практической конференции. Применение математики и электронно-вычислительной техники в экономике. – Ленинград. С. 12-66.

Новожилов В.В. (1972). Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании. – М.: Наука. – 436 с.

Новожилов В.В. (1979). Пределы инфляции // В защиту экономических свобод. Вып. 3. URL: <https://sokirko.com/victor/ecomomy/Zes3/> (Дата обращения: 02.06.2022).

Новожилов В.В. (1991). Недостаток товаров // НЭП и хозрасчет / Под ред. Н.Я. Петракова, Н.П. Федоренко, В.Л. Перламутрова, Н.К. Фигуровской. – М.: Экономика. С. 319-339.

⁶ Петраков Н.Я. (1972). Научная и педагогическая деятельность В.В. Новожилова // Acta Oeconomica. Т. 9. № 1. С. 55-69. URL: <https://www.jstor.org/stable/40728083> (дата обращения: 02.06.2022).

Новожилов В.В. (1995). У истоков подлинной экономической науки. Статьи. – М.: Наука. С. 17-70.

Новожилов В.В. (2012). Избранные труды. Т. 1. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании. – СПб.: Изд-во Политехнического ун-та. – 864 с.

Окрепиллов В.В. (2012). Творческое содружество Л.В. Канторовича и В.В. Новожилова по формированию экономико-математического направления в отечественной науке и практике // Экономика и управление. № 2 (76). С. 6-10.

Погребинская В.А. (2016). Опыт стратегического планирования России // Российское предпринимательство. Т. 17. № 14. С. 1629-1644.

Стожко К.П. (2004). Экономическая теория. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. Т. 2. – 499 с.

Ха Джун Чанг (2017). Как устроена экономика. – М.: Манн, Иванов и Фербер. – 304 с.

Konstantin P. Stozhko¹, Dmitry K. Stozhko²

QUESTIONS OF POLITICAL ECONOMY IN THE WORKS
OF V.V. NOVOZHILOV (ON THE OCCASION
OF THE 130TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)*

Keywords: *deficit, costs, inflation, optimal planning, profit, cost, price.*

REFERENCES

- Dal Yu.M.* (2013) About the works of V.V. Novozhilov on the theory of elasticity // Bulletin of St. Petersburg State University. Series 10. Applied Mathematics. Informatics. Management processes. Vol. 2. Pp. 26-34. (In Russ.)
- Ginzburg A.M.* (1925) Economy of industry. M.; L. Part 1. – 217 p. (In Russ.)
- Gladyrev D.A.* (2018) Peculiarities of measuring price bubbles in experimental financial markets: separation of overvaluation and undervaluation of an asset // Journal of Economic Theory. Vol. 15. № 1. Pp. 39-48. (In Russ.)
- Ha Joon Chang* (2017) How the economy works. M.: Mann, Ivanov and Ferber. – 304 p. (In Russ.)
- History of the political economy of socialism* (1983) / ed. by D.K. Trifonova, L.D. Shirokorada. L.: Publishing house of the Leningrad University. – 608 p. (In Russ.)
- Kasatonov V.Yu.* (2016) Stalin's economy. M.: Oxygen Publ. – 416 p. (In Russ.)
- Kazerskaya N.S.* (1995) On the difficult path of the revival of Russian economic science // Viktor Valentinovich Novozhilov. At the origins of true economic science. M.: Science. Pp. 71-228. (In Russ.)
- Kornai Y.* (1990) Deficit. Moscow: Science. – 608 p. (In Russ.)
- Mises L.* (2005) Human activity. Treatise on economic theory. Chelyabinsk: Society. – 878 p. (In Russ.)
- Novozhilov V.V.* (1924) Limits of inflation // Finance and money circulation in modern Russia. Petrograd. Pp. 81-94. (In Russ.)
- Novozhilov V.V.* (1966) Model of socially necessary labor // Mathematical and economic problems. Proceedings of the interuniversity scientific-practical conference. In:

¹ **Konstantin P. Stozhko**, Doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of Philosophy, Chief Researcher of the Research Institute of Agrarian and Economic Problems and Agricultural Management, Ural State Agrarian University, Yekaterinburg, Russia (*kostskp@mail.ru*).

² **Dmitry K. Stozhko**, Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Department of Creative Management and Humanities, Ural State University of Economics, Yekaterinburg, Russia (*d.k.stozhko@mail.ru*).

* **JEL codes:** B20; B22; B31.

Citation: Stozhko K.P., Stozhko D.K. (2022). Questions of political economy in the works of V.V. Novozhilov (on the occasion of the 130th anniversary of his birth). Problems in Political Economy, № 3 (31): 119-132.

DOI: 10.5281/zenodo.7278318 <https://zenodo.org/record/7278318>

Application of mathematics and electronic computing technology in economics. Leningrad. Pp. 12-66. (In Russ.)

Novozhilov V.V. (1972) Problems of measuring costs and results in optimal planning. Moscow: Science. – 436 p. (In Russ.)

Novozhilov V.V. (1979) Limits of inflation // In defense of economic freedoms. Issue. 3. URL: <https://sokirko.com/victor/economy/Zes3/> (Accessed: 06.02.2022). (In Russ.)

Novozhilov V.V. (1991) Lack of goods // NEP and self-financing / ed. by N.Ya. Petrakova, N.P. Fedorenko, V.L. Perlamutrova, N.K. Figurovskaya. M.: Economics. Pp. 319-339. (In Russ.)

Novozhilov V.V. (1995) At the origins of true economic science. Articles. Moscow: Science. Pp. 17-70. (In Russ.)

Novozhilov V.V. (2012) Selected works. Problems of measuring costs and results under optimal planning. Vol. 1. St. Petersburg: Publishing House of the Polytechnic University. – 864 p. (In Russ.)

Okrepilov V.V. (2012) Creative community of L.V. Kantorovich and V.V. Novozhilov on the formation of the economic and mathematical direction in domestic science and practice // Economics and Management. № 2 (76). Pp. 6-10. (In Russ.)

Pogrebinskaya V.A. (2016) The experience of strategic planning in Russia // Russian Entrepreneurship. Vol. 17. № 14. Pp. 1629-1644. (In Russ.)

Stozhko K.P. (2004) Economic theory. Yekaterinburg: Publishing House of the Ural State University. Vol. 2. – 499 p. (In Russ.)

World history of economic thought (1990) Theories of socialism and capitalism in the interwar period. Vol. 4. / ed. by V.N. Cherkovets and others. M.: Thought. – 590 p. (In Russ.)